

TUT DARAXTIDAN IN VITRO SHAROITIDA NIHOLLAR OLISH

Karimova D.K.
Xadjimetova S.R.

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent shahri, o'zbekiston Respublikasi

E-mail: sevaraxadjimetova8@gmail.com, tel: +998 97 464 14 66

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742395>

Dolzarbli. Bugungi kunda dunyoning yuzdan ortiq davlatlarida tut daraxtini mevasi, yog'ochsozlikda, landshaft dizayn, tabobatda va asosan keng miqyosda tut ipak qurtining ozuqa bazasi uchun etishtirilib kelinmoqda. Hozirgi vaqtda Xitoy Xalq Respublikasida 626 000 ga, Hindistonda 280 000 ga, Tailand va Braziliyada 35 000 gektardan ziyod maydonlarda aynan navdor tutlar etishtirilmoqda. Dunyo bo'yicha har yili 800-850 ming tonna tirik pilla xomashyosi etishtirilib, 192 ming tonnadan ortiq ipak tolasi tayyorlanmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda etishtirilayotgan pilla mahsulotlarini yuqori darajaga olib chiqish uchun tut ipak qurtining ozuqa bazasini muttasil ravishda ko'paytirib, serhosil, tuyimli barg beradigan navdor tutlarini ko'paytirishni ilmiy asoslangan texnologiya va uslubiyatlarni ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Respublikamizda ipak qurtini ozuqa bazasini mustahkamlashda, tutni ko'paytirishni zamonaviy marker-assotsiyalangan seleksiya usullaridan foydalanish va birlamchi ko'chat etishtirish agrotexnologiyasi ishlab chiqish bo'yicha ilmiy izlanishlar etarlicha olib borilmagan. Shu bois ipak qurti uchun tut daraxtining to'yimliliigi yuqori, serhosil navlarini *in vitro* usulida ko'paytirish orqali birlamchi ko'chat etishtirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish va ipak qurtining ozuqa bazasini muttasil rivojlantirish hamda navdor ko'chatlar hajmini ko'paytirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot izlanishlarini olib borish, muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi. Mikroklonal ko'paytirish texnologiyasining alohida bosqichlarini mo'tadillashtirish hamda somatik to'qimalardan samarali regeneratsiyalash usuli orqali sog'lom o'simlik yetishtirishdan iborat.

Usul va Uslublar. Dastlab eksplantlarni olish manbaini yoshi va qaysi qismidan ajratib olish kerakligini aniqlashdan boshladik. *In vitro* usulida mikrokupaytirish uchun tanlangan tut nav va duragaylarini - kulturaga kiritish- o'sishga qodir o'simlik materiali olish uchun quyidagi sterillovchi moddalar ishlatildi: Timerosal 0,0005 -0,001 mg/l, Gipoxlorid (Na yoki Sa li tuzi) 1-10 % li eritmasi, Kumush nitrat ($AgNO_3$) 0,001- 0,005 % va etil spirti 30 -70% li eritmasi .

In vitro usulida mikroko'paytirish uchun tanlangan tut nav va duragaylarini sterillab olingach, o'stirish uchun optimal ozuqa tarkibini aniqlash zarur. Tadqiqotlarimiz mobaynida makro-mikronutrientlarning tarkibi har xil bo'lgan MS (Murasige-Skug), DKW, WPM ozuqa muhitlaridan foydalandik:

(I) – tarkib, NH_4NO_3 -1650 mg/l, KNO_3 -1900 mg/l va $CaCl_2$ - 0,400 mg/l

(II) – tarkib, NH_4NO_3 400,0 mg/l, $Ca(NO_3)_2$ -471,26 mg/l $CaCl_2$ – 72,50 mg/l

(III) – tarkib, NH_4NO_3 -1416,0 mg/l, va $Ca(NO_3)_2$ - 1664,0 mg/l va $CaCl_2$ – 112,50 mg/l. Gamborg V₅ bo'yicha vitaminlar -tiamin, piridoksin, glitsin; saxaroza -2%, agar-agar 0,6%. Auksin va sitokinin tarkibiga kiruvchi fitogormonlardan: auksinlardan- a-naftil sirka kislotasi (NUK), indolil moy kislotasi (IMK); sitokininlardan–furfurolaminopurin (kinetin) va benzilaminopurin (BAP) ishlatildi.

Natijalar. O'zbekiston duragayi eksplantida kurtaklarning kurtaklanish vaqti 8,33 soatni tashkil etgan. Jarariq -9 eksplantida o'rtacha kurtaklanish vaqti 7,88 soatni tashkil etgan.

Bundan, tut daraxti eksplantlarining kurtaklanish vaqti uning markaziy o'sish nuqtasi uzunligiga ta'sir etmasligini ko'rsatadi.

In vitro o'stirishga (kulturaga kiritishga) qodir o'simlik materiali olish uchun timerosal 0,0005-0,001 mg/l, gipoxlorid (Na yoki Sa tuzi) 1-10% li eritmasi, kumush nitrat (AgNO_3) 0,001-0,005% va etil spirti 70-96% li eritmasi sterillovchi moddalar sifatida qo'llanildi. In vitro kulturada o'stirish uchun quyidagi ozuqa tarkiblari ishlatildi: Murasige va Skug (MS) [24], Woody plant medium (WPM) [23], DKW- Drayver va Kuniyuki [23]. Termolabil moddalar SWIN uskunasi *Millipor* filtridan o'tkazildi. O'stirish sharoiti: 16 soat kun va 8 soat tun rejimi, yorug'lik darajasi 2000-3000 lyuks, xona harorati 20-22°C. Nisbiy namlik 60-70%. Tutning in vitro kulturasiga kirgizish jarayoni ishlari turli xil ozuqa tarkibida amalga oshirildi va bu jarayon bir necha variantda olib borildi.

Hulosalar. Xulosa qilib aytilganda o'simliklarni *in vitro* sharoitida mikroklonal ko'paytirib sog'lomlashtirilgan ko'chat olish ustida ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchi olimlar takidlaganidek, ajratib olingan uchki meristema hujayralari klonal mikroko'paytirish asosida avlodlarning genetik xususiyatlari va identifikligini saqlashi bilan birga bir qancha ustunlikka egaligi olib borgan tadqiqotlarimda o'z tasdig'ini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xadjimetova, S. . (2024). TRIPSIN FERMENTI UCHUN SORBENT OLIH TEXNOLOGIYASI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(3), 290–293. <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/29471>.
2. Bekkamov Ch.I, Mirzaeva.Yo.Ya. Xaydaraliev J.R, Ravshanova S.A. "Tutchilikni jadal rivojlantirishda mikroklonlashtirishni takomillashtirish va undan foydalanishning istiqbollari" O'zbekiston agrar fani xabarnomasi . 4(74) 2018. 82-85 bet.
3. Ubaydullayeva H.A, Xadjimetova S.R. Diyuretik hususiyatga ega bo'lgan quruq ekstraktning fizik-kimyoviy va texnologik hossalari o'rganish. Farmatsiya, immunitet va vaksina ilmiy amaliy jurnali. 2 son 2023 yil. 66-73b